

Novo método para quantificação de fibras colágenas em imagens de amostras de tecido mamário felino coradas com *Picrosirius Red*

Luan Prince Ferreira
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: : 0000-0002-3141-5765

Mariana Fernandes Jorge
Faculdade de Medicina Veterinária e
Zootecnia
Universidade Estadual Paulista
Botucatu, Brazil
ORCID: 0000-0002-6292-8512

Ana Cláudia Patrocínio
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-1645-1113

Resumo—Este trabalho propõe uma nova técnica de processamento de imagens de tecido mamário felino normal e maligno, corado com *Picrosirius Red*, que quantifica fibras colágenas tipo I e tipo III, através da quantificação de regiões verdes e vermelhas de interesse em um conjunto de imagens. Três novos métodos foram comparados ao método definido em trabalho anterior, com 60 imagens, das quais 45 apresentaram problemas de quantificação em trabalho semelhante. Foi realizada avaliação cega por especialista da área, para definição do melhor método de quantificação. O método escolhido consiste na remoção de pixels em tons de azul, amarelo e cinza, limiarização por intensidade com limiar da soma da média, desvio padrão e mediana de cada canal da imagem RGB, seguido de classificação dos pixels restantes em verde e vermelho, em grupos e da contagem de pixels. 40 das 45 imagens que não tiveram bons resultados no trabalho anterior foram aprovadas com o novo método. Porém, fibras mais finas são retiradas da quantificação, devido ao novo limiar utilizado.

Palavras-chave — processamento de imagens, carcinoma mamário felino, cortes histológicos, gata, colágeno tipo I, colágeno tipo III.

Abstract—This work proposes a new image processing technique of normal and malignant feline mammary tissue, stained with *Picrosirius Red*, which quantifies type I and type III collagen fibers, through the quantification of green and red regions of interest in a set of images.. Three new methods were compared to the method defined in a previous work, with 60 images, of which 45 presented problems in quantification in a similar work. A blind evaluation was carried out by a specialist in the area, in order to define the best quantification method. The chosen method consists of removing pixels in shades of blue, yellow and gray, thresholding by intensity with threshold of the sum of mean, standard deviation and median of each channel of the RGB image, followed by classification of the remaining pixels in green and red groups. and pixel count. 40 of the 45 images that did not have good results in the previous work were approved with the new method. However, thinner fibers are removed from the quantification, due to the new threshold used.

Keywords — image processing, feline mammary carcinoma, histological sections, cat, type I collagen, type III collagen.

INTRODUÇÃO

Neoplasia é o nome dado ao processo de desenvolvimento descontrolado de células, em relação ao tecido normal e pode

ter caráter benigno ou maligno [1]. Neoplasias mamárias são o terceiro tipo de neoplasias mais comuns em gatas [2-4] e, quando possuem caráter maligno, são chamadas de carcinoma mamário felino (CMF) [5]. O CMF representa de 80 a 96 % dos casos de neoplasias nessa espécie. O prognóstico desse caso é que seja um tumor agressivo, ainda que mediante a tratamentos adequados, o que reduz a expectativa de vida da gata [6]. Tal expectativa é similar ao câncer de mama triplo-negativo, que acomete a espécie humana [7].

Existe uma relação entre as estruturas da mama e o desenvolvimento do carcinoma mamário, o que é semelhante, tanto em mulheres, como nas gatas [8-9]. Fibras colágenas compõem a estrutura de sustentação da mama, o chamado parênquima mamário [10]. O aumento na quantidade dessas fibras causa o enrijecimento do parênquima mamário e está relacionado ao desenvolvimento do carcinoma [11].

É possível que se diferencie fibras colágenas pela coloração, em cortes de tecido, através do método imunohistoquímico *Picrosirius Red* (PSR). Feita a coloração do tecido e sob luz polarizada, fibras colágenas do tipo I refletem tons de vermelho, enquanto fibras do tipo III refletem tons de verde [12-13]. Novos estudos buscam relacionar variações nos colágenos tipo I ou tipo III ao processo de tumorigênese.

Com o uso de técnicas de Processamento de Imagens Digitais, é possível separar regiões de interesse, vermelhas e verdes e fazer a contagem de pixels, para que se determine as proporções de fibras colágenas. Em trabalho anterior, foi definido um método que realiza tais quantificações. Utilizou-se um banco de 353 imagens de cortes histológicos corados com PSR, de tecido normal e canceroso de gatas. A Figura 1 mostra um exemplo do tipo de imagem trabalhada.

O método citado foi satisfatório para 308 imagens. Contudo, para 45 imagens, houve problemas na quantificação, que estão relacionados a características próprias das imagens originais. Por exemplo, devido a fundos muito iluminados, ou com excesso de ruídos em tons de ciano, ocorre a quantificação de regiões de não interesse, como pode ser visto na Figura 2. Essas imagens compuseram um novo grupo, chamado de grupo “Descarte”.

O objetivo deste trabalho é definir um novo método de processamento de imagens de cortes de tecido mamário

Fig. 1. Exemplo de uma imagem de corte histológico de tecido mamário felino canceroso, do grupo Descarte, em escala RGB e resolução de 8 bits. Fonte: Jorge, 2019.

Fig. 2. Imagem processada da Figura 1, com o processamento desenvolvido no trabalho anterior. No canto esquerdo inferior, é possível notar que regiões do fundo se confundem com as fibras colágenas. Fonte: o autor.

felino, corados por PSR, que (I) quantifique regiões vermelhas e verdes das 45 imagens do grupo Descarte e que, (II) quando submetido às outras 308 imagens do banco, impacte minimamente na quantificação de fibras já realizadas nessas imagens.

METODOLOGIA

O processamento advindo do trabalho anterior citado é composto pelas seguintes técnicas:

1. Filtragem com filtro de média circular 5*5 (*disk*).
2. Remoção de pixels com tons de não interesse (cinzas, amarelos e azuis).
3. Limiarização por intensidade, com limiar de média mais desvio padrão, por canal da imagem RGB.
4. Maximização de pixels verdes e vermelhos.
5. Contagem de pixels.

Desenvolveu-se 3 novos métodos de quantificação de regiões vermelhas e verdes, que foram avaliados juntamente com o método aprovado no trabalho anterior.

Para definir qual o melhor método de quantificação, entre os 4 obtidos, realizou-se uma avaliação com uma oncologista veterinária, especialista em métodos histoquímicos.

A. Processamentos desenvolvidos

Todos os métodos envolveram uma sequência similar de técnicas, que objetivaram a remoção de ruídos das imagens, remoção de pixels relacionados ao fundo e binarização de pixels de interesse. Eles respeitam a seguinte ordem:

1. Remoção de pixels cinzas, amarelos e azuis.
2. Limiarização por intensidade.
3. Maximização de pixels verdes e vermelhos.
4. Contagem de pixels.

A diferenciação entre métodos testados está no valor de limiar utilizado no item 2, Limiarização por Intensidade, que separa o fundo das regiões de interesse, setando zero para pixels de valores menores que o limiar, e de uso ou não de técnica de Filtragem Espacial, que atua na remoção de ruídos. A Tabela 1 apresenta a descrição das 4 técnicas testadas.

TABELA 1. DESCRIÇÃO DOS PROCESSAMENTOS UTILIZADOS NO TRABALHO

Nº	Nome	Descrição
P1	Processamento 1	Original do trabalho anterior
P2	Processamento 2	Sem aplicação de filtro; adição de mediana ao limiar utilizado na limiarização
P3	Processamento 3	Com filtro <i>disk</i> ; adição de mediana ao limiar utilizado na limiarização
P4	Processamento 4	Com filtro de mediana; adição de mediana ao limiar utilizado na limiarização

Todos os processamentos foram feitos utilizando o software *MatLab*, versão 2016a da empresa *MathWorks Inc*.

B. Avaliação

A avaliação foi composta por 60 imagens: 45 imagens do grupo Descarte e 15 imagens escolhidas aleatoriamente entre as 308 imagens já quantificadas no trabalho anterior. Cada uma das 60 imagens foi processada com os 4 processamentos citados. Tanto imagens originais, quanto processadas tiveram nomes originais trocados. Todas as originais receberam o nome "original" e as processadas, nomes de "A" a "D". As imagens processadas tiveram a ordem embaralhada para cada imagem original. O objetivo desse ajuste é evitar-se o reconhecimento de alguma imagem, pelo nome, e tendências de escolha de um único processamento. A especialista teve que decidir, então, qual imagem processada definia a melhor separação entre regiões verdes e vermelhas, quando comparada com a imagem original, através da análise visual das imagens.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Oteve-se 240 processamentos ao total, que compuseram a avaliação, junto às 60 imagens originais. O resultado geral da avaliação é apresentado na Tabela 2.

TABELA 2. RESULTADO GERAL DA AVALIAÇÃO

Nº	Número de escolhas	%
P1	6	10,00
P2	46	76,66
P3	1	1,67
P4	7	11,67
Total	60	100,00

O processamento P1 recebeu 6 votos, P2 recebeu 46 votos, P3 recebeu 1 voto e P4 recebeu 7 votos. Dessa maneira, a técnica utilizada no P2 foi escolhida como a melhor técnica, com 76,66 % dos votos.

Analisando apenas as 45 imagens do grupo Descarte, o processamento P2 também foi o mais escolhido, com 37 votos, o que representa 82,22 % dos votos deste grupo. O resultado detalhado pode ser visto na Tabela 3.

Já em relação às 15 imagens que não pertenciam ao grupo Descarte, o processamento P2 também foi o mais votado, com 9 dos 15 votos, o que representa 60 % do total de votos. A Tabela 4 mostra o resultado final detalhado deste grupo de imagens.

TABELA 3. RESULTADOS DAS ESCOLHAS NO GRUPO DESCARTE

Nº	Número de escolhas	%
P1	1	2,22
P2	37	82,22
P3	1	2,22
P4	6	13,34
Total	45	100,00

TABELA 4. RESULTADOS DAS ESCOLHAS DAS DEMAIS IMAGENS

Nº	Número de escolhas	%
P1	5	33,33
P2	9	60,00
P3	0	0,00
P4	1	6,67
Total	15	100,00

Dessa maneira, o Processamento 2 foi o escolhido pela especialista como aquele que melhor separou regiões verdes e vermelhas das imagens, superando o método desenvolvido no trabalho anterior. No grupo de imagens que não pertencem ao Descarte, o Processamento 2 também foi o mais escolhido, sendo um indício que este novo processamento funciona com as imagens com quantificação já aprovada. A Figura 3 mostra um comparativo entre uma imagem original, a imagem processada do trabalho anterior e a imagem processada com o novo processamento, escolhido pela especialista, neste trabalho.

É importante destacar que o aumento dos valores dos limiares no processo de Limiarização por Intensidade faz com que fibras mais finas se confundam com o fundo e sejam removidas do processo de quantificação. Além disso, o uso de técnicas de Filtragem Espacial tem como efeito negativo o espessamento de bordas, o que deixa fibras mais robustas, como pode ser observado na Figura 3-B em relação a C.

Ao final da avaliação, a especialista reavaliou as 45 imagens do grupo Descarte, com o processamento definido neste trabalho, e decidiu que o processamento foi aprovado para 40 casos. Em relação às 5 que ainda não obtiveram resultados satisfatórios, o principal motivo para a não aprovação é o excesso de ruídos em tons de ciano, como pode

ser visto na Figura 4. A Figura 4 mostra um exemplo de imagem não aprovada com a nova técnica.

Fig. 3. (A) Imagem original; (B) Imagem processada com técnica definida no trabalho anterior; (C) Imagem processada com nova técnica definida neste trabalho. Fibras mais finas são removidas com o novo método. O formato das fibras mantém-se mais próximo ao real, devido a não utilização de filtragem espacial.

Fig. 4. (A) Imagem original; (B) Imagem processada com técnica definida no trabalho anterior; (C) Imagem processada com nova técnica definida neste trabalho. Excesso de ruído em tons de ciano, na imagem original (A), se mantém em ambas as processadas.

CONCLUSÃO

A partir deste trabalho, foi possível determinar um novo método de quantificação de regiões vermelhas e verdes em imagens de cortes histológicos de tecido mamário felino, corados pelo método PSR, para imagens em que o método do trabalho anterior não foi efetivo.

Este método é constituído por:

1. Remoção de pixels com tons de não interesse (cinzas, amarelos e azuis).
2. Limiarização por intensidade, com limiar de média mais desvio padrão, mais mediana, por canal da imagem RGB.

3. Maximização de pixels verdes e vermelhos.
4. Contagem de pixels.

O ajuste feito nos limiares na etapa de Limiarização por Intensidade contribuiu para resolver problemas do trabalho anterior com imagens de fundos mais claros e mais densos. Contudo, ele remove fibras mais delgadas da quantificação. É importante compreender-se o impacto dessa remoção em relação a quantificação.

Estudos posteriores a este trabalho poderiam ser dedicados à comparação entre os percentuais de verde e vermelho quantificados com o método do trabalho anterior e com o método definido por este trabalho. Além disso, novas técnicas de remoção de ruídos em tons de ciano devem ser testadas e consolidadas, por se tratar de artefatos inerentes à aquisição de imagens de PSR em microscópio.

REFERÊNCIAS

- [1] L. Goldman; D. Ausiello. *Cecil Medicina Interna*. 24. ed. Saunders Elsevier, 2012.
- [2] F. Amorim, H. Souza, A. Ferreira, A. Fonseca. Clinical, cytological and histopathological evaluation of mammary masses in cats from Rio de Janeiro, Brazil. *Journal of Feline Medicine and Surgery* 8.6 (2006): 379-388.
- [3] W. Misdorp et al. *Histological Classification of Mammary Tumors of the Dog and the Cat*. [s.l.] Armed Forces Institute of Pathology, 1999.
- [4] G. Rutterman, S. Withrow, E. Macewen, Withrow and MacEwen's *Small Animal Clinical Oncology*, 5th Edition. In: 5 ed ed. New York: WB Saunders, 2013. p. 547-556.
- [5] K. Hughes, J. Dobson. Prognostic histopathological and molecular markers in feline mammary neoplasia. *Veterinary Journal*, v. 194, n. 1, p. 19-26, 2012.
- [6] A. Scibelli et al. Expression levels of the focal adhesion-associated proteins paxillin and p130^{CAS} in canine and feline mammary tumors. *Vet. Res.*, v. 34, n. 2, p. 193-202, mar. 2003.
- [7] V. Zappuli et al. Feline mammary tumours in comparative oncology. *Journal of Dairy Research*, v. 72, n. SPEC. ISS., p. 98-106, 2005.
- [8] R. Maria et al. Spontaneous Feline Mammary Carcinoma Is a Model of HER2 Overexpressing Poor Prognosis Human Breast Cancer. *Cancer Research*, v. 65, n. 3, p. 907-912, 2005.
- [9] A. Lipton et al. High turnover of extracellular matrix reflected by specific protein fragments measured in serum is associated with poor outcomes in two metastatic breast cancer cohorts. *International Journal of Cancer*, v. 143, n. 11, p. 3027-3034, 20 jun. 2018.
- [10] P. Provenzano et al. Collagen reorganization at the tumor-stromal interface facilitates local invasion. *BMC Medicine*, v. 4, p. 38, 26 dez. 2006.
- [11] G. Montes et al. Histochemical and morphological characterization of reticular fibers. *Histochemistry*, v. 65, n. 2, p. 131-141, 1980.
- [12] H. Augsburg, D. Henzi. Immunohistochemical expression of collagen types I, III, IV and α -actin in the uterine horns of nulliparous and multiparous beagles. *Theriogenology*, v. 69, n. 9, p. 1070-1076, 2008.
- [13] S. Tekgul et al. Collagen Types I and III Localization by In Situ Hybridization and Immunohistochemistry in the Partially Obstructed Young Rabbit Bladder. *The Journal of Urology*, v. 156, n. 2, Supplement.
- [14] M. Fernandes Jorge. Avaliação histoquímica da densidade estromal e tipificação imuno-histoquímica de fibras colágenas envolvidas no carcinoma mamário de gatas. 2019.